

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Буриева Мухаббат Ойназаровна

Преподаватель Бухарского государственного
педагогического института

buriyevamuhabbat1972@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье речь идет о путях развития познавательного интереса на уроках русского языка в начальной школе. Автор статьи считает, что для того, чтобы поддерживать на уроке внимание детей, необходима организация активной и интересной мыслительной деятельности. Сочетание нескольких технологий, применяемых учителем на уроке, позволяет сделать каждый урок увлекательным и неповторимым.

Ключевые слова: *познавательный интерес, начальная школа, ролевые игры, творческий поиск, информационно - коммуникативные технологии, нетрадиционный урок.*

Создание на уроках русского языка условий, благоприятных для выражения ребенком своей индивидуальности, реализации творческих способностей является фактором, необходимым для развития познавательного интереса.

В начальной школе учение становится ведущим видом деятельности в жизни ребёнка. Главную роль в этой деятельности играет личная заинтересованность школьника. Нельзя успешно осуществить образование, развить творческие силы каждого ученика, приучить к самообразованию, не пробудив охоту к учению.

Как же развить у ребенка устойчивый интерес к учёбе, к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске? Решение этих задач опирается на мотивационную сферу ребёнка. Ученики начальной школы не могут учиться «для самих себя». Иногда они учатся за оценку, иногда за похвалу, иногда за подарки. Но любому из этих мотивов приходит конец. Поэтому учителю необходимо формировать учебную мотивацию на основе познавательного интереса. Ребенку должна нравиться его деятельность, и она должна быть ему доступна.

Познавательный интерес - основа учебной деятельности и фактор успешности её осуществления. Проблема познавательного интереса — одна из актуальных. Любую деятельность человек, одухотворённый познавательным интересом, совершает с большим пристрастием, более эффективно.

Обучение русскому языку в школе имеет определённые трудности. Курс русского языка в начальной школе вмещает в себя очень большой объём знаний из орфографии, морфологии и синтаксиса. Всё это не только необходимо дать детям в теоретическом виде, но и отработать грамматические умения и навыки. Кроме того, нужно учитывать и тот факт, что значительная часть учащихся уже на втором или третьем году обучения утрачивает интерес к предметам, изучаемым в начальных классах. Это касается и русского языка, а отсюда, как следствие, низкая грамотность, неумение правильно, точно и логично высказать свои мысли в устной и письменной форме.

Младший школьник имеет специфические возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенную двигательную активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие познавательных интересов.

Делать из урока в урок одно и то же неинтересно. Для того чтобы поддерживать на уроке внимание детей, необходима организация активной и интересной мыслительной деятельности. Учителя - практики в своей повседневной деятельности опираются не только на достижения передовых

педагогических технологий, труды учёных, учителей - новаторов, но и на многолетний личный опыт преподавания предмета, который содержит немало “изюминок”, методических находок, помогающих активизировать познавательную деятельность, развивать творческие способности учащихся.

Каковы же пути, позволяющие воспитывать у учащихся любовь к русскому языку как к предмету? Таких путей много, но одним из них является применение элементов занимательности на уроках русского языка при изучении различных тем, а также разнообразные формы ведения уроков: урок-КВН, урок-сказка, урок-игра, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-исследование, урок-семинар и т.д. Как показывает опыт, нетрадиционный урок активизирует деятельность учащихся, повышает эффективность обучения, предполагает творческий подход к решению любой проблемы, возникающей на уроке. Ко многим таким урокам дети готовятся заранее, получают вопросы, изучают литературу, стремятся найти новый дополнительный интересный материал, что, несомненно, способствует развитию творческих и познавательных способностей учащихся. На таких уроках ребята задают вопросы, анализируют услышанное, дополняют, работают самостоятельно. Уроки проходят живо, эмоционально и вызывают особый интерес к изучаемому предмету.

Одним из приёмов развития познавательного интереса является использование на уроке актуальных текстов, связанных с жизненным опытом учащихся. Это сюжетные повествования, кулинарные рецепты, песни, стихотворения, информационные материалы, полезные советы, интересные факты, невероятные случаи. Одним словом, тексты значимые и интересные для ребёнка, имеющие воспитательное значение. Таким образом, работа с текстом на уроках русского языка начинается с анализа текста, с того, что чувствуют дети, что переживают. Когда прочитанное осмыслено, занимаются грамматикой. Она не вызывает у ученика усталости, так как текст связан с переживаниями учащихся, с их настроением. Подбирать тексты для уроков – дело сложное. Но если актуальных текстов не будет, то дети будут испытывать информационный

голод и утратят интерес к работе. Оживить урок, повысить его познавательное значение, привить любовь к языку можно при помощи использования в учебной работе произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, сказок, загадок. Они учат детей говорить ярко, образно, вырабатывают у учащихся внимание, служат для пополнения словарного запаса детей, знакомства с лексическим значением слова, развития слуховой, а позднее зрительной памяти, выработки орфографической зоркости. Отгадывание загадок не только развлечение, но и проверка сообразительности. Загадка развивает ум, смекалку, будит мысль. Использовать загадки можно в словарных диктантах, при проверке и закреплении изученного материала, а также при объяснении и самостоятельной работе.

Развитию познавательного интереса способствуют дидактические, ролевые игры, в которых особенно активизируются умственные способности детей, развивается их воображение, проявляется самостоятельность, творчество. Игры можно использовать и как метод обучения, и как средство организации учащихся на всех этапах урока. Любимые животные, игрушки приходят в класс с заданиями, или дети помогают героям сказок, выручают их, путешествуют. Эффективным приёмом обобщения и систематизации знаний по теме и показателем уровня сформированности знаний учеников является составление грамматических сказок. Кроме того, фантазия, творческое воображение помогают лучше усвоить сложный грамматический материал.

В современном образовании интенсивно внедряются информационно - коммуникативные технологии, развивающие познавательный интерес школьников. ИКТ позволяют показать больше наглядного материала. В результате на уроке ученики меньше отвлекаются, более внимательно воспринимают информацию, что обеспечивает лучшее запоминание. Итоги познавательной деятельности учащихся оперативно оцениваются на уроке, уменьшается количество задаваемого на дом материала. Таким образом, на развитие познавательного интереса школьников успешно влияют

информационно-коммуникативные технологии, которые учителям целесообразно не только продуктивно осваивать, но и целенаправленно, системно внедрять на уроках.

С усилением стремления к творческой активности, постепенно увеличивается объём работы на уроке, как следствие происходит повышение внимания и хорошей работоспособности детей. Ребята ждут новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их поиске.

Кроме всего выше сказанного, надо создать условия психологического комфорта, когда каждый ученик, независимо от уровня общеучебной подготовки, превращается из объекта обучения языку в полноправный субъект педагогического процесса. Например, при обучении написанию диктантов можно построить работу так, чтобы максимально обеспечить ребёнку успешность и не заслонить информационную и художественную значимость текстов. Отстать не страшно, так как есть альтернатива – списывать с листа, лежащего перед глазами (зрительная опора). На таком диктанте ребёнок – деятель, а не жертва, которая дрожит от страха над ошибкой и её последствиями. Надо помнить, что ребёнок любит делать то, что у него хорошо получается. Поэтому надо помочь ему этого достичь, создать ситуацию успеха, чтобы ребёнок с лёгкостью мог писать диктанты, постепенно отказываясь от зрительной опоры. Таким образом, улучшается и общий психологический климат на уроках: ребята не боятся ошибок, помогают друг другу. Всё это тоже способствует развитию познавательных интересов у младших школьников.

Широко используя различные приёмы повышения познавательного интереса и применяя их, можно добиться положительных результатов в обучении школьников. На уроках русского языка необходимо создавать атмосферу творческого поиска, помогающую школьнику как можно более полно раскрыть свои способности. Для этого необходимо использовать элементы развивающего обучения: проблемные ситуации, творческие задания, привлекать школьников к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.

Сочетание нескольких технологий, применяемых учителем на уроке, позволяет сделать каждый урок увлекательным и неповторимым. Использование данных элементов в обучении существенно повышает уровень знаний, творческую и познавательную активность учащихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лебедев О. Е. Формирование потребности в знаниях у учащихся. Л., Знание, 1973. С. 17 – 32.
2. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе. М., Знание, 1979. С. 5 – 46.
3. Формирование познавательных интересов школьников. // Под ред. Щукиной Г.И. Л., 1968.
4. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М., Просвещение, С. 95 – 126.
5. Ubaidova, D. A., and D. K. Ergasheva. "The history of the creation of lexicographic dictionaries." Theoretical and practical ways of development.– 2021 (2021).
6. Ergasheva, Dilfuza Kamilovna. "The Concept of" Mother Image" in Russian Proverbs and Sayings." *Miasto Przyszłości* 28 (2022): 224-226.
7. Эргашева, Дилфуза Камилловна, Диёр Истамов. "Концепт «мать» в концептосфере русского народа на материале пословиц и поговорок." *RESEARCH AND EDUCATION* 1.9 (2022): 423-427.
8. Эргашева, Д. К. "Культурологический аспект художественного произведения." *Мировая наука* 11 (44) (2020): 169-172.